

Guía de trabajo para realizar un análisis bibliométrico

Versión 1.0

Este documento se presenta como una guía de trabajo para los estudiantes de la Asignatura **BIBLIOMETRIA APLICADA** del pregrado de la Carrera de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana

Autor: Orlando Gregorio Chaviano

Departamento de Ciencia de la Información
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

2023

Licencia

Cita: Gregorio-Chaviano, Orlando (2023). Guía de trabajo para realizar un análisis bibliométrico (Documento de trabajo docente). Pontificia Universidad Javeriana.
doi: xxxxx.

Objetivo

- Exponer y desarrollar la metodología para la elaboración de un análisis o informe bibliométrico.

Descripción

De manera específica, el presente documento está dirigido a la clase de Bibliometría Aplicada en el pregrado de la Carrera de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana y expone algunas de las ideas y tips de trabajo, que pueden ser de utilidad para la realización de un análisis o informe bibliométrico.

La realización de un estudio o informe bibliométrico no tiene un método exacto que se pueda seguir o un “check list” de pasos y procesos que aseguren no solo su éxito, sino su propia realización. Los métodos bibliométricos están marcados por constantes cambios y aparición de propuestas (fuentes, indicadores, debates), como también por la desaparición de fuentes de información, de indicadores que pierden vigencia y/o pertinencia, por lo que es difícil seguir una estricta metodología.

Sin embargo, si se pueden seguir ciertos parámetros que ayudan a configurar y desarrollar metodologías y posibilitan la realización de investigaciones bibliométricas.

Se recomienda la lectura de investigaciones bibliométricas publicadas en revistas que son referentes y canales de comunicación en la disciplina como *Scientometrics*, *Journal of Informetrics*, *Revista Española de Documentación Científica*, *Research Evaluation* y otras, además de videos tutoriales de temas específicos, actas de importantes congresos que ayuden a conocer propuestas metodológicas de relevancia.

Por tanto, el siguiente documento, basado en experiencias personales y profesionales, además de consultas de fuentes de información tanto bibliográficas como personales, es un primer acercamiento para aportar una guía de trabajo que ayude a estudiantes en su desarrollo profesional.

1. Descripción general del proceso de trabajo

Título	Debe contener o incluir el tipo de análisis, la fuente empleada, el período de tiempo. Desde el primer momento se debe tener en cuenta además su alcance, enfoque para desarrollar en los objetivos. Importante: Explicativo, claro y que exponga de manera clara lo que se aborda en el artículo o informe.
Introducción	Descripción de lo que se realizará, la justificación, el contexto En esta sección se pueden incluir las preguntas de investigación y los objetivos. Importante: No tan extensa (máximo una hoja y media).
Revisión de literatura (teoría)	Se puede incluir posterior a la introducción y dividir en dos secciones (parte teórica y antecedentes de la investigación). La teoría incluye aquellos aspectos teóricos relacionados con el objeto de estudio y los antecedentes (qué se ha hecho anteriormente) los trabajos previamente realizados y que son similares a lo que se desea estudiar.

	<p>Buscar métodos y técnicas novedosas que sirvan como base para trabajar.</p> <p>Para iniciar se pueden establecer categorías para ir desarrollandolas.</p> <p><u>Importante:</u> Bibliografía pertinente, actual, incluir métodos actuales</p>
Metodología	<p>Debe incluir la fuente de información empleada, la ecuación de búsqueda, los tipos documentales y los resultados encontrados.</p> <p>Una tabla con la descripción de los indicadores y técnicas de análisis y procesamiento.</p> <p><u>Importante:</u> Explicar claramente el proceso de selección de la fuente, la búsqueda, describir los indicadores y técnicas, de forma tal que sea posible replicar el estudio.</p>
Resultados	<p>Se exponen de manera visual en tablas y gráficos según correspondan los indicadores propuestos en la metodología y se van analizando. El análisis no debe ser solamente descriptivo, sino que es importante incorporar análisis de acuerdo a contexto. Los resultados se deben <u>interpretar</u>.</p> <p><u>Importante:</u> No hacer un estudio demasiado superficial que se pueda incluso ver en el análisis de los resultados que muestra una base de datos.</p>
Conclusiones y/discusión	<p>Pueden establecerse de manera separada o unida. Las conclusiones no deben ser simples repeticiones de los resultados, sino elaboradas con respecto a los objetivos.</p> <p><u>Importante:</u> La discusión aborda de manera crítica qué significado de los resultados, compararlos con trabajos previos, sus limitaciones y propuestas de investigaciones futuras.</p>
Referencias de apoyo	<p>Arroyo-Machado, W. 2021. Cómo no hacer un análisis bibliométrico. Plataforma Yo Sigo Publicando. Video. Departamento de Información y Comunicación, Universidad de Granada. https://www.youtube.com/watch?v=Ckj0F1zYhDw</p> <p>Cabezas-Clavijo, Á., & Torres-Salinas, D. (2021). Bibliometric reports for institutions: best practices in a responsible metrics scenario. <i>Frontiers in research metrics and analytics</i>, 6, 696470. https://doi.10.3389/frma.2021.696470</p> <p>Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. <i>Journal of business research</i>, 133, 285-296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070</p>

2. Descripción de apoyo para el desarrollo de la propuesta de trabajo

Tipo de estudio	Análisis de tendencias (puede incluir la producción y el impacto de la investigación) Patrones de colaboración Estructura conceptual, social e intelectual del conocimiento (co-citación y acoplamiento) Informe bibliométrico de una institución o dependencia
Planeación del estudio	Definir el alcance, crear el equipo de trabajo, definir fechas. Revisar estudios previos, qué métodos o técnicas se emplearán La o las fuentes de información seleccionadas qué alcance tienen, si son pertinentes por su cobertura, cómo se exporta, en qué formatos.
Qué se puede analizar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instituciones y países ▪ Revistas ▪ Grupos de autores ▪ Disciplinas <p>*Se pueden establecer combinaciones como por ejemplo: disciplinas en un país, revistas de un país o región</p>
Enfoques de análisis	<p>Qué se desea analizar relacionado con lo anterior, es decir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Producción científica ▪ Colaboración ▪ Impacto ▪ Financiación ▪ <p>Es posible también realizar combinaciones y ver efectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Colaboración e impacto ▪ Financiación e impacto ▪ Políticas científicas y sus efectos ▪ Producción e impacto
Proceso de búsqueda de información	<p>Del resultado de la búsqueda depende en gran parte el resultado final, por tanto, este paso necesita rigurosidad. La cobertura de la fuente es clave (ejemplo, WoS no es pertinente para analizar las humanidades).</p> <p>Buscar sinónimos, frases o palabras similares que ayuden a crear una ecuación lo más pertinente y acertada posible.</p> <p>Realizar ejercicios de “prueba y error”.</p>
Objetivo de un estudio o informe	Exponer un mapa o retrato del comportamiento de la investigación de una variable o agregado científico en un período de tiempo y en una o varias fuentes de investigación. Punto de partida de un tema, apoyo a la toma de decisiones, un trabajo de grado o tesis o informes de una o varias instituciones.
La justificación	<p>Qué algo no se haya realizado no es justificación, aunque se puede tener en cuenta.</p> <p>La justificación debe centrarse en la importancia del tema y lo que puede aportar a la disciplina y a la comunidad científica.</p>

La muestra	En la bibliometría evitar muestras pequeñas (una institución, un país, una revista) y volumen de datos reducido que no permita analizar tendencias.
Visualización (tablas y gráficas)	<p>No exponer pantallazos de las bases de datos.</p> <p>No exponer tablas o gráficos tan simples, sino combinar sets de datos, indicadores, etc., que permitan un mejor análisis y se pueda optimizar el análisis.</p> <p>En las redes, no cargarlas de demasiada información que no permita su lectura y análisis.</p> <p>Qué los títulos de cada una se entiendan y definan lo que se muestra.</p>
Objetivos	Evitar objetivos muy genéricos y poco específicos
Recomendación de fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Web of Science (WoS), Scopus ▪ Google académico, Publish or Perish ▪ Dimensions, Lens ▪ CRIS ▪ Datos de investigación que permitan su reutilización ▪ APIs.
Fuentes de información de consulta (listado básico)	<p>Revistas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scientometrics / https://link.springer.com/journal/11192 - Journal of Informetrics / https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-informetrics - Revista Española de Documentación Científica / https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc - Research Evaluation / https://academic.oup.com/rev - JASIST / https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/journal/23301643 - Quantitative Science Studies / https://www.issi-society.org/publications/quantitative-science-studies/ <p>Sociedades científicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) https://www.issi-society.org/

3. Diferencias de estructura de un análisis para publicar o incorporar en un trabajo de tesis y un informe bibliométrico (profundizar en las referencias de apoyo)

Informe

- Objetivo del informe
- Alcance, descripción de la institución o dependencia (el informe puede ser estratégico, de memorias).
- Descripción de fuentes e indicadores empleados
- Indicadores bibliométricos
 - Generales
 - Por especialidad dentro de la institución
 - Comparativa de indicadores, con otras instituciones
- Principales conclusiones
- Propuesta de ruta de trabajo de acuerdo a los resultados

Artículo

- Introducción
- Antecedentes y revisión de literatura
- Objetivos
- Metodología
 - Fuentes, datos, método
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones

4. Propuesta de indicadores y técnicas (*en construcción*)

Indicadores de producción	
Características	<p>Tener en cuenta el tipo y tamaños de los agregados, el periodo de tiempo, las diferencias disciplinares.</p> <p>Los indicadores de producción son mayormente indicadores dependientes del tamaño (en el caso de las instituciones, grupos de investigación).</p> <p>No representan estrictamente calidad de la investigación pues están por lo general basados en simples descriptivas y conteos de frecuencia.</p> <p>Se pueden calcular y visualizar en totales y/o porcentajes</p>
Listado básico <i>(escoger los que sean pertinente a la variable evaluada)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revistas donde publica ▪ Países, instituciones, facultades, grupos de investigación de mayor contribución ▪ Áreas de mayor producción ▪ Producción por base de datos (WoS, Scopus, otras) ▪ Autores más productivos ▪ Idioma en los que se publica ▪ Tipologías documentales (trabajo de grado, libros, artículos, otros) ▪ Comportamiento de la cantidad de documentos por año ▪ Tasa de Variación Interanual (TVA) ▪ Producción por tipologías citables (artículos, revisiones, carta al editor) ▪ Producción por cuartiles (Q1, Q2, Q3, Q4) ▪ Índice de especialización temática (% de participación de las disciplinas o áreas) ▪ Principales agencias de financiación

Indicadores de visibilidad e impacto	
Características	<p>El uso de ellos debe ajustarse a objetivos y alcance del análisis. La cita por si sola no representa calidad, es necesario aplicar otras variantes de la cita que ayuden a entender procesos de excelencia y calidad.</p>
Listado básico <i>(escoger los que sean pertinente a la variable evaluada)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de citas totales y por períodos (por agregado, documento...) ▪ % de citas por documento, por agregado ▪ Porcentaje de trabajos citados y no citados ▪ Número de trabajos top o de excelencia (1 y 10% de los más citados) ▪ Tasa de autocitación

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice h, g, R, M, sucesivos (tablas comparativas para autores) ▪ Factor de impacto de las revistas (según la muestra a evaluar) ▪ SJR de las revistas (según la muestra a evaluar) ▪ Eingenfactor Score ((según la muestra a evaluar) ▪ CiteScore (según la muestra a evaluar) ▪ Percentiles (producción en fracciones) ▪ Impactos normalizados (para autores, grupos de investigación).
--	---

Indicadores de colaboración	
Características	Son indicadores dependientes del tamaño y ayudan a estudiar la forma en que se realiza investigación, cómo los investigadores y demás participantes se organizan en torno a la generación de nuevo conocimiento.
Listado básico <i>(escoger los que sean pertinente a la variable evaluada)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de coautoría (promedio de autores por artículo) puede calcularse total para toda una muestra, por año u otros. ▪ Documentos en colaboración (total y por años) ▪ Distribución de la colaboración según patrones de colaboración (total y por años) ▪ Redes de coautoría o estructura social (países, instituciones, dependencias, autores)

Indicadores alométricos	
Características	Permiten el análisis del impacto social de la investigación. Aunque contabilizan las menciones en una amplia variedad de fuentes, las principales están relacionadas con el impacto mediático (noticias), académico (Wikipedia), tecnológico (patentes), político (políticas públicas) y social (twitter o X).
Listado básico <i>(escoger los que sean pertinente a la variable evaluada)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altmetrics Attention Score (ASS) ▪ Cantidad de menciones por fuentes de información. ▪ Fuentes de información que mencionan la variable analizada. ▪ Relación entre las menciones de distintas fuentes (citas dimensiones con menciones o lecturas)

Técnicas	
Características	Permiten analizar la estructura conceptual (co-words), intelectual (co-citación y acoplamiento) de las disciplinas y agregados científicos.
Listado básico <i>(escoger los que sean pertinente a la variable evaluada)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Co-citación (multivariado) ▪ Acoplamiento bibliográfico (multivariado) ▪ Co-words (palabras) (multivariado)

5. Ejemplo de una ficha descriptiva de indicadores

Dimensión	Indicadores	Descripción de los objetivos y aportes
Producción	Listar los indicadores	Describir el significado de los indicadores, para qué y cómo se usan y el objetivo de su empleo en el estudio
Impacto	Listar los indicadores	
Colaboración	Listar los indicadores	
Altmetrics	Listar los indicadores	

Fuente: Karolinska Institute. Bibliometric Indicators- Definitions and usage at Karolinska Institutet.

https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/bibliometric_indicators_2014.pdf